

ASOSIY BILISH JARAYONLARINING VERBAL RIVOJLANISHDAGI O‘RNI THE ROLE OF BASIC COGNITIVE PROCESSES IN VERBAL DEVELOPMENT

Latipova Rushana Raxim qizi

Buxoro Davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq kamchiligiga ega bo‘lgan o‘quvchilarda bilish jarayonlari rivojlanishidagi o‘ziga xosliklar, sog‘lom va nuqsonga ega bo‘lgan bolalarda bilish jarayonlarining o‘zaro farqi, kognitiv protsesslardagi muammoning o‘quvchilar intellektual-psixik faoliyatiga ko‘rsatadigan ta’siri haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: bilish jarayonlari, nutq kamchiligi, lopopad, NTR (nutqning to‘liq rivojlanmaganligi), nuqson.

Annotation: In this article, the peculiarities of the development of cognitive processes in pupils with speech disabilities, the mutual difference between cognitive processes in healthy and disabled children, the impact of problems in cognitive processes on the intellectual and mental activity of pupils the effect is described.

Key words: cognitive process, speech disabilities, general undevelopment of speech(GUS), memory, attention, thought, intelligence.

Kognitiv jarayonlar (sezgi, idrok, xotira, tasavvur, tafakkur,) inson faoliyatining, jumladan nutqning ajralmas qismi bo‘lib, u uchun zarur bo‘lgan ma'lumotlarni beradi. Ular sizga maqsadlarni belgilash, rejalar tuzish va bo‘lajak faoliyatning mazmunini aniqlash, ushbu faoliyatning borishini, harakatlaringizni ongingizda o‘ylashga, ularning natijalarini oldindan bilishga va boshqarishga imkon beradi.

Nutq nuqsonga ega bo‘lgan o‘quvchilarda bilish jarayonlari rivojlanishi o‘ziga xos bo‘lib, bu ulardagi nuqsonnig turi va darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Ayrim nutq kamchiliklarida bilish jarayonlari sog‘lom o‘quvchilarnikidan farq qilmaydi, ba’zilarida chuqur buzlishlar va orqada qolishlar kuzatiladi.

Bugungi kunda nutq kamchiligiga ega bo‘lgan o‘quvchilarga zaruriy pedagogik va psixokorreksion yordam ko‘rsatish maqsadida umumiy o‘rta ta’lim maktablarida logopedik shahobchalar tashkil etigan bo‘lib, ularning faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2015-yil 26-oktyabrda 2722-son bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan “ Umumiy o‘rta ta’lim muassasasi qoshidagi logopediya shahobchasi” to‘g‘risidagi nizomga muvofiq yuritiladi.

R.E.Levinaning fikricha, nutq nuqsoni o‘z-o‘zidan sodir bo‘lmaydi. U doim individning psixikasi va shaxsiyatini qamrab oladi. Aksariyat mualliflar nutq nuqsonga ega bo‘lgan bolalardagi aniq psixologik xususiyatlarni turli darajalarda qayd etadilar (X.Laguzen, I.A.Sikorskiy, G.D. Netkachev, I.I.Tartakovskiy, E.Freshels, F.G.Shtokker, YU.A.Florenskaya, M.E.Xvatsev). So‘nggi yillarda

logopedik ishning psixoterapevtik yoʻnalganligini asoslash maqsadida nutq kamchiligiga ega boʻlgan bolalarning psixologik xususiyatlari oʻrganilmoqda (S. Slyapidevskiy, S.I. Pavlova, V.I. Seliverstov, V.M. Shklovskiy, Yu.B. Nekrasova, G. I. Angushev, L. Z. Andronova, E. M. Quliev va boshqalar)

Umuman olganda, nutqi buzilgan bolalarda **xotiraning** rivojlanishi normadagi xotira rivojlanishidan unchalik farq qilmaydi. Biroq, bir nechta oʻziga xos xususiyatlar mavjud.

Murakkab tasvirlarni tanib olishda qiyinchiliklar xarakterlidir (masalan, dizartrik bolalar geometrik shakllarni yaxshi tanimaydilar). Xotiraning bu xususiyati his qilish xususiyatlari bilan bogʻliq; nutq nuqsoni qanchalik yaqqol namoyon boʻlsa eshitilgan narsani eslab qolish xususiyati meʼyordan chunchalik past boʻlad, bola ijro etish xatolarini sezmaydi va ularni tuzatmaydi (xotiraning bu xususiyati diqqat va nazorat qilish xususiyatlari bilan bogʻliq);

Nutq nuqsoniga ega boʻlgan bolalarning eng xarakterli muammosi ular nutq koʻrsatmasini unutishidir. Shuning uchun, agar bola oʻz ishida tayanishi mumkin boʻlgan darslar uchun vizual diagrammalardan foydalanilsa yaxshi boʻladi.

R. M. Frumkina J. Miller ishiga tayanib shunday deydi: doimiy barcha topshiriqlar uchun muqobil boʻlgan eslab qolish birligi yoʻq. bunday birlik eslab qolinishi kerak boʻlgan narsalarni tahlil qilish va tizimlashtirish jarayonida insonning faol ishtiroki natijasida yuzaga keladi.

Shunday qilib, nutq nuqsoniga ega boʻlgan bolalar xotirasi uchun quyidagilar xarakterlidir:

- Eshituv xotirasi koʻrsatkiching pastligi
- Koʻruv xotirasi koʻrsatkiching pastligi
- Produktiv esda saqlash darajasining pastligi
- Mantiqiy xotiraning qisman saqlanganligi

Nutq nuqsoniga ega boʻlgan bolalarning **diqqati** tarqoqligi, ixtiyoriylikning sustligi va boshqarishning qiyinligi bilan xarakterlidir. Yaʼni bunday bolalar oʻz diqqatlarini ixtiyoriy tarzda boshqarishga qiynaladilar.

Qoidaga koʻra diqqatning barqarorligi taqdim etilayotgan maʼlumotning modalligiga bogʻliq. Agar koʻrsatma koʻruv analizatoriga asoslanishni taqozo etsa, diqqat ancha mustahkam boʻladi, ammo vazifa ogʻzaki topshiriqlar shaklida berilsa, diqqat ikkala taʼsir etuvchiga taqsimlanib, topshiriq koʻplab xatoliklar bilan bajarilishi mumkin.

T.S.Ovchinnikova (1996) nutqi buzilgan maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqatni oʻrgangan. U nutqida nuqsoni boʻlgan bolalarni sogʻlom bolalardan ajratib turadigan xususiyatlarni aniqlay oldi va uzoq davom etgan ruhiy zoʻriqish paytida ularning faoliyati samaradorligini tavsiflay oldi. Masalan, **korrektur sinov** metodikasi orqali sogʻlom va nutq nuqsoniga ega boʻlgan bolalar tekshirilganda, olingan natijalar 1% ga farq qilgan. Dizartriya nutq kamchiligiga ega boʻlgan bolalar

sogʻlom tengdoshlariga nisbatan 1,28% kam belgilarni koʻrib chiqa olganlar. Shu bilan birga logopad bolalarda koʻrib chiqilgan

Nutqi toʻliq rivojlanmagan (NTR) bolalarda diqqatning yetishmasligi harakatlar nazoratining shakllanmaganligi, ayniqsa topshiriq shartini analiz qilish qiyinligi bilan namoyon boʻladi.

Umuman olganda nutq nuqsoniga ega boʻlgan bolalar diqqati uchun quyidagilar xosdir:

- Ixtiyoriy diqqat koʻrsatkichining pastligi
- Harakatlarni rejalashtirishdagi qiyinchiliklarning mavjudligi
- Berilgan toshiriq shartini analiz qilish, uni bajarish usullari va vositalarini topishdagi qiyinchiliklar
- Faoliyat nazoratining shakllanmaganligi
- Amaliy faoliyat va ogʻzaki topshiriqlar oʻrtasida diqqat taqsimlash qiyinchiligi
- Ish jarayonida diqqatning tez-tez koʻchuvchanligi
- Diqqatning beqarorligi.

Uzoq vaqt davomida noverbal **tafakkur** logopad bolalarda kompensatsion usulda - ogʻzaki fikrlashning zaif rivojlanishiga javob sifatida rivojlangan degan fikr mavjud edi. 1982 yilda O.N. Usanova ushbu taxmini sinab koʻrish uchun tajriba uyushtirdi. Tajriba natijalari juda kutilmagan edi.

Birinchi guruh bolalari (nutqi toʻliq rivojlanmagan NTR bolalar sonining taxminan 9%) noverbal intellektga ega ekanligi aniqlandi, uning rivojlanishi nutqning kam rivojlanganligi bilan bogʻliq emas. Qoida tariqasida, noverbal tafakkurning yuqori darajasi bunday bolalarga jamiyatda yaxshiroq moslashishga va oʻz faoliyatida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

Ikkinchi guruh bolalari (NTR bolalarning taxminan 27%) noverbal tafakkurning oʻrtacha darajasini namoyish etdi. Shu bilan bir qatorda ularning verbal intellekt darajasi pastroq boʻlib, natijada bu guruh bolalari sogʻlom oʻquvchilarga qaraganda koʻproq psixologik muammolarga duch kelishadi.

Uchinchi guruh bolalari (Ravenna testiga koʻra NTR bolalarning 63%) oddiy bolalarga qaraganda pastroq tafakkur darajasini namoyish etdi.

Nutq nuqsoniga ega bolalarda tafakkurning rivojlanishida oʻzlashtirishdagi kamchiliklar, aqliy operatsiyalarni bajarishdagi qiyinchiliklar, shuningdek, aqliy faoliyatni tashkil etishda oʻz-oʻzini nazorat qilishdagi qiyinchiliklar kuztiladi. Tegishli tayyorgaliksiz logopad bolalar voqea hodisalarni tahlil, analiz-sintez, tasniflash kabi tafakkur operatsiyalarni bajara olmaydilar, analogik xulosalarni chiqara olmaydilar.

Nutq kamchiligiga ega boʻlgan bolalarning tafakkuri uchun quyidagilar xos:

- Koʻrgazma - obrazli va soʻz - mantiq tafakkur darajasining pastligi
- Klassifikatsiyalash, abstraktsiya, analiz qilish kabi tafakkurning murakkab operatsiyalarini bajara olmaslik

•Sabab-natija munosabatlarining namoyon bo'lishini anglashdagi qiyinchiliklar.

Nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilarning deyarli barchasida fonematik **idrok**ning sustligi kuzatiladi. Bola fonemalarni farqlay olmaydi, ayniqsa, eshitilishi o'zaro yaqin bo'lganlarini differentsatsiya qila olmaydi. O'zining talaffuzidagi kamchiliklarni sezmaydi.

Bunday bolalarning ko'ruv idrokida ham oqsashlar mavjud. Predmetlarning obrazlarini butunligicha shakllantira olmaslik kuzatiladi. Masalan, ular bilan "shovqinda tanib olish" mashqi sinov tariqasiga bajarilganda, predmetni tanib olish uchun bolalarga ko'p vaqt kerak bo'ladi va topshiriqni bajargandagi xatoliklarni ko'rish mumkin.

Perseptiv harakatlarga doir topshiriqlarni bajarganda bunday bolalar mo'ljal olishning elementar shakllaridan foydalanadilar, ko'ruv-taqqoslash funksiyalaridan foydalanilmaydi. Alaliya nuqsoniga ega bo'lgan bolalar Bender geshtalt testini bajarishdagi xatoliklari bilan ajralib turadilar, optik-fazoviy gnozis rivojlanish darajasining o'ta pastligi bunday bolalar uchun xarakterli bo'lib, shuningdek harflarni farqlashda qiynaladilar. Umuman nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar uchun fazoviy tasavvurlar rivojlanishining orqada qolishi xos bo'lib, ular o'ng va chap tomonlarini farqlashda, tana qismlarini orientatsiya qilishda qiynalishadi hamda obraz butunligini idrok qilishda og'ishish kuzatiladi.

Shunday qilib nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilarning idroki quyidagi o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega bo'ladi:

- Fonematik idrok qilish darajasining pastligi
- Ko'ruv idroki darajasining pastligi
- Harflar gnozisinining past darajada bo'lishi
- Fazoni orientatsiya qilishdagi buzilishlar

Xulosa qilib shularni aytish mumkinki, nutq kamchiligiga ega bo'lgan o'quvchilar bilish jarayonlari sog'lom tengdoshlarinikidan ancha farqli bo'lib, ular quyidagi o'ziga xosliklarga ega bo'ladi:

✓ Nutq kamchiligiga ega bo'lgan o'quvchilarda motivatsion doira yetarlicha shakllanmaganligi bilan ajralib turadi;

✓ Diqqat konsentratsiyasi va barqarorligining yetishmasligi kuzatiladi;

✓ Motorikaning yaxshi rivojlanmaganligi namoyon bo'ladi;

✓ O'qishga bo'lgan qiziqish darajasining pastligi kuzatiladi;

✓ Mantiqiy tafakkur qilish imkoniyatlarining yetarli emasligi;

✓ Sanoq operatsiyalarini bajarishdagi qiyinchiliklar kabi xususiyatlar bunday o'quvchilarning bilish jarayonlari uchun xos bo'ladi.

Verbal rivojlanishni tekshirish jarayonida 1 va 2-sinflaridan iborat 11 nafar nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilari tajriba-sinov guruhi sifatida saralab olindi. Nazorat guruhi sifatida esa 10 nafar nutq kamchiliga ega bo'lgan o'quvchilari saralab olindi. Saralash jarayonida o'quvchilarning diqqat, idrok, xotira, tafakkur jarayonlari

maxsus metodikalar yordamida tekshirilib aniqlandi. Nutq kamchiliga ega bo'lgan o'quvchilarning bilish jarayonlari quyidagi metodikalar asosida tekshirildi:

P'eron- Ruzer metodikasi. Metodika qurish-yasash xususiyatlari, maqsadga yo'nalgan ko'nikmalarni egallash imkoniyatlarini, harakatlarning yangi usullarini o'zlashtirishni o'rganishga mo'ljallangan. Bu metodika yordamida ixtiyoriy diqqat hajmi, uning barqarorligi haqida bilib olish mumkin. Tajriba o'tkazish uchun 10 qatordan geometrik figuralar chizilgan maxsus qog'oz varag'i oldindan tayyorlanadi. To'rtta figuraga turli belgilar qo'yib chiqilib, qog'ozdagi boshqa figuralarga ham xuddi shunday belgilar qo'yib chiqish sinaluvchiga taklif etiladi. U o'z harakatlarini namuna bilan solishtirishi mumkin. Olingan natijalarni tahlil qilish va qayta ishlashda 100 ta figurani chizishga ketgan vaqt, ehtimoli bo'lgan xatolar soni, topshiriqni bajarish xarakterini tahlil qilishda yosh me'yorlarini hisobga olish zarur.

Poppelreyter sinamasi. Ko'ruv idrokini aniqlashga mo'ljallangan neyropsixologik metodika bo'lib, u nemis psixolog-nevrologi Valter Poppelreyter tomonidan 1917-yilda ishlab chiqilgan.

Poppelreyter testi kontur, chizilgan, ustiga qo'yilgan, teskari tasvirlarni tanib olishga qaratilgan. 3, 4, 5 konturlarni birlashtirganda, sog'lom bola barcha ob'ektlarning konturlarini ko'radi, ko'ruv idrokida muammosi bo'lgan bolalarda chiziqlar chalkashligi ko'radi.

Ortiqchasini ajratish metodikasi. Ushbu klassik metodika obrazli-mantiqiy idrok qilishni, idrokning analiz, umumlashtirish va taqqoslash funksiyalarini tekshirish maqsadida qo'llaniladi. Metodika 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda rasmlar orqali, 7-10 yosh bolalarda esa so'zlar orqali bajariladi. 4ta so'z yoki tasvirdan iborat bo'lgan 12 ta kartochka berilib, kartochkalardagi qaysi predmet ortiqcha ekanligini ko'rsatib berish so'raladi.

Piktogramma metodi. Bevosita esda olib qolish xususiyatlarini piktogramma, ya'ni rasmlar assotsiatsiyalar metodi orqali tekshirish mumkin. Piktogramma eksperimental-psixologik tadqiqot usuli sifatida birinchi marta L.V. Zankov tomonidan qo'llanilgan, sinaluvchi aniq so'zni rasmdagi tasvir orqali eslab qolishi kerak. Sinaluvchi so'z va tasvir o'rtasidagi aloqani o'ylab topishi kerak, bu esa keyinchalik so'zni qayta esga tushirishga imkon beradi.

Bunda sinaluvchi biror so'z yoki tushunchani aniq esda olib qolish uchun o'zi istagan rasm yoki biror sxema chizishi kerak bo'ladi. Chizilgan rasm yoki sxemaga qarab turib, tekshiriluvchi so'z yoki tushunchani esga tushirishi zarur. Jarayonda ayrim so'z yoki harflarni yozish ruxsat etilmaydi. Ushbu tajribani o'tkazish uchun oldindan varaq hamda qalam tayyorlab qo'yiladi. Sinaluvchiga beriladigan ko'rsatma aniq va tushunarli bo'lishi lozim. Uning mazmuni quyidagicha: «Hozir men sizlarga so'zlarni o'qib eshittiraman, siz esa ularni yaxshi esda olib qolish uchun rasm chizib olishingiz kerak bo'ladi. Bunda rasm chizish tezligi va uning sifati hech qanday ahamiyatga ega emas. Eng muhimi, rasimga qarab turib, qanday so'z aytilganini esga tushirishdir».

Yuqoridagi metodikalar asosida nazorat va tajriba guruhidagi o'quvchilar tekshirildi va quyidagi natijalar olindi:

Guruhlar	Diqqat	Idrok	Xotira	Tafakkur
Tajriba	72,7%	81,8%	27%	91%
Nazorat	60%	40%	10%	80%

Xulosa qilib aytganda psixik (shu bilan birga nutqiy) jarayonlarning shakllanishida biologik-ijtimoiy jarayonlarning birligi prinsipi – nutqiy sistemaning rivojlanishiga – nutqiy muhit, muomala, emotsional aloqa va boshqa faktorlarning taʼsirini aniqlash imkonini beradi. Eshitishi normal boʻlgan bolaning kar-saqov ota-ona qoʻlida tarbiyalanishi, surunkali kasal boʻlib tez-tez kasalxonalarda davolanuvchi bolalarda nutqning rivojlanmay qolishi, oilada uzoq vaqt davom etuvchi ruhiy shikastlanish va ikki tillilik – bolada turli xil nutq nuqsonlarining yuzaga kelishiga sabab boʻlishi, nuqtiiy muhitning nutq rivojlanishiga salbiy taʼsir koʻrsatishiga olib keladi.

Nutq kamchiligiga ega boʻlgan oʻquvchilarda bilish jarayonlarini rivojlantirish uchun quyidagi **tavsiyalar**ni keltirib oʻtishimiz mumkin:

1. Nutq kamchiligiga ega boʻlgan oʻquvchilarda bilish jarayonlari bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlar davomida oʻquvchilarning individual xususiyatlari (nuqsonning turi, darajasi, xarakteri, bolaning anamnezi, oilaviy muhiti va h.k)ni inobatga olgan holda yondashish;
2. Bolalarni rivojlantirishda foydalaniladigan metodikalarni toʻgʻri tanlash, qiziqarli, asosan oʻyinlar orqali rivojlantirishga asoslangan pedagogik texnologilardan foydalanish;
3. Oʻquvchilarni tekshirish jarayonida ularning intellektual holatini inobatga olish, qiyin testlarni soddalashtirib foydalanish, vaqtni toʻgʻri taqsimlash;
4. Nutqiy muammoga ega boʻlgan bolalarning bilish jarayonlarini rivojlantirish ustida ishlayotganda albatta bolalarning ota-onalari bilan muntazam aloqada boʻlish;
5. Bolalar bilan frontal va individual ishlash, ularning shaxsini, xohish va qiziqishlarini hurmat qilish va shular ustida ishlash.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Артищева Л.В. Логопсихология: учеб.-метод. пособие / Л.В. Артищева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – 60 с
2. ЛОГОПСИХОЛОГИЯ /Авт.-сост. С.В.Лауткина. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 150 с.
3. Дошкольная логопсихология: учебное пособие/ Под редакцией проф. В.И. Селиверстова. Авторы: к.п.н., доц. Денисова О.А.; к.п.н., доц. Захарова

Т.В., к.п.н., доц. Бучилова И.А., к.п.н., доц. Самофал Р.А., Поникарова В.Н., Леханова О.Л., Котляр Л.Я.- М., 2003. - 153 с.

4.Калягин В.А. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.А.Калягин, Т.С. Овчинникова.- М.: Академия, 2006.- 320с.

5. «Логопатопсихология: учеб. пособие для студентов / под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. »: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС; Москва; 2011.

6.Xodjayev B., Choriyeva., Saliyeva Z. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. Darslik.- Toshkent: IQTISODIYOT DUNYOSI. 2018.-190 bet.

7.Yo'ldoshev J., Yo'ldosheva F. Interfaol ta'lim sifat kafolati. -T.: 2009.

8.G'oziyev E. Ta'lim jarayonida o'quvchilar tafakkurining o'sishi-Toshkent-Fan-1980-yil;

9.G'oziyev E. Tafakkur psixologiyasi-Toshkent-O'qituvchi-1990-yil;

10.G'oziyev E. Yosh davrlar psixologiyasi (o'quv qo'llanma)-Toshkent-O'qituvchi-1994-yil;

11.Бине А. Измерение умственных способностей: пер.с фр.-С-Пб.: Союз, 1998.-431с.

22.Максимова В.Н. Интеграция в система образования. Учеб. Пособий. – Спб., 1999. – с.1